

NUTQI TO‘LIQ RIVOJLANMAGAN BOLALARNING DIQQATINI TEKSHIRISH METODIKASI

Tojiboyeva Osiyo Alisher qizi

QDPI 70110401 – Maxsus Pedagogika Defektologiya (logopediya) 2-bosqich
magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqi to‘liq rivojlanmagan maktabgacha yoshdagi bolalarda diqqatning unumdorlik, barqarorlik, hajm, konsentratsiya kabi xususiyatlarini aniqlashga qaratilganligi bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: diqqat, konsentratsiya, nutq, e‘tibor, idrok, xotira, metodika

Kirish: L.S. Vygotskiyning ta‘kidlashicha, diqqatning rivojlanishi bola tug‘ilishidanoq darhol sodir bo‘ladi va qo‘sh qo‘zg‘atuvchilar qatorini o‘z ichiga oladi. Birinchi qator bolani o‘rab turgan yorqin narsalardan iborat bo‘lib, uning e‘tiborini tortadi. Ikkinchi qator kattalarning nutqi bo‘lib, u orqali bolaning beixtiyor e‘tibori yo‘naltiriladi^[3].

Asta-sekin bola diqqat jarayonini o‘zlashtira boshlaydi. Birinchidan, u kattalarning e‘tiborini nazorat qiladi, keyin esa buni o‘ziga qo‘llaydi. L.S. Vygotskiyning fikricha, ixtiyoriy diqqat shundan kelib chiqadiki, uning atrofida qolganlar “bir qancha turtki va vositalardan foydalanib, bolaning diqqatini to‘g‘rilashga, diqqatini to‘g‘rilashga, uni o‘z kuchiga bo‘ysundirishga va shu orqali bolaning qo‘liga o‘tkazishga kirishadi. Bu vositalar yordamida u keyinchalik o‘z e‘tiborini boshqaradi”^[4].

Shuningdek, aqliy faoliyatning yo‘nalishi uning tanlab olish xususiyatini, eng muhim ob‘ekt, hodisa yoki hodisani to‘plamidan tanlashni anglatishi kerak. Yo‘nalish tushunchasi ushbu faoliyatning ma‘lum vaqt davomida saqlanishini ham o‘z ichiga

³ Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. СПб.: Изд-во Питер, 2001.С.-52

⁴ Исенина Е.И. Дословный период развития речи у детей. Саратов.: Изд-во Саратовского ун-та, 2001. С.-163

olishi mumkin. Ya'ni, ob'ektni tanlashning o'zi etarli emas, diqqatni unga qaratib, uni ushlab turish kerak.

Diqqatning bir qancha tasniflari ham mavjud. Shunday qilib, ular ixtiyoriy va ixtiyoriy diqqatni ajratadilar. Ixtiyorsiz e'tibor hech qanday kuch talab qilmaydi, u tashqi stimullar tomonidan jalb qilinadi. Ixtiyoriy diqqat ixtiyoriy harakatlar bilan bog'liq ongning faol, maqsadli konsentratsiyasi bilan tavsiflanadi. Diqqat ob'ektning atrofdagi dunyoda muvaffaqiyatli yo'nalishini belgilaydi va uning psixikada yanada to'liq va aniq aks etishini ta'minlaydi. Diqqat ob'ekti ong markazida bo'lsa, qolgan hamma narsa zaif va noaniq bo'lib qoladi, ammo diqqat yo'nalishi har doim o'zgarishi mumkin.

Ko'rib chiqilgan materialga asoslanib, diqqatning tabiati haqida turli xil fikrlar mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin. Tadqiqotchilar diqqatni mustaqil jarayon sifatida yoki boshqa jarayonlarning xossasi deb bilishadi. U o'ziga xos mazmunga ega emas, balki idrok, nutq, fikrlash, tasvirlash va boshqa psixik jarayonlar doirasida o'zini namoyon qiladi.

Ixtiyoriy e'tiborning rivojlanish darajasini o'rganish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi. 1. R.S. Nemovning “Nuqtalarni eslab qoling va nuqta qo‘ying” metodikasi^[5]. Maqsad: ixtiyoriy e'tibor hajmini aniqlash. Uskunalar: ogohlantiruvchi material (nuqtalar chizilgan kartalar). Tekshiruvni o'tkazish: nuqtalari bo'lgan varaq avval 8 ta kichik kvadratga kesiladi, so'ngra tepada ikkita nuqta bo'lgan kvadrat, pastki qismida esa to'qqizta nuqta bo'lgan kvadrat (qolganlari) bo'lishi uchun buklanadi. Yuqoridan pastga qarab ketma-ket o'sib borayotgan raqamlar bilan ketma-ket o'ting. Tajriba boshlanishidan oldin bola quyidagi ko'rsatmalarni oladi: "Endi biz siz bilan diqqat o'yinini o'ynaymiz. Men sizga nuqtalari bor kartalarni birma-bir ko'rsataman, keyin siz o'zingiz bu nuqtalarni kartalardagi bu nuqtalarni ko'rgan joylardagi bo'sh kataklarga chizasiz.

Keyinchalik, bolaga ketma-ket, 1-2 soniya davomida, sakkizta kartaning har biri nuqtalari bilan ko'rsatiladi va har bir keyingi kartadan keyin 15 soniya ichida bo'sh

⁵ Никитин Б.Н. Как развивать внимание и память вашего ребенка. - М.: Просвещение, 2012. С.- 25.

kartada ko'rgan nuqtalarni takrorlash so'raladi. Bu vaqt bolaga ko'rgan nuqtalar qanerd joylashganligini eslab qolishi va ularni bo'sh kartaga belgilashi uchun beriladi. Bolaning e'tiborini har qanday kartada to'g'ri ko'paytirishga qodir bo'lgan nuqtalarning maksimal soni hisoblanadi (nuqtalarning eng ko'p soni aniq ko'rsatilgan kartalardan biri tanlangan). Ballar bo'yicha ball: 10 ball - ajratilgan vaqt ichida bola kartadagi 6 yoki undan ortiq nuqtani to'g'ri takrorladi. 8 - 9 ball - bola kartadagi 4 dan 5 gacha nuqtalarni aniq takrorladi. 6 - 7 ball - bola xotiradan to'g'ri esladi 3 dan 4 ballgacha. 4 - 5 ball - bola 2 dan 3 ballgacha to'g'ri ko'paytirdi. 0 - 3 ball - bola bitta kartada bir nechta nuqtani to'g'ri takrorlay oldi. Rivojlanish darajasi haqida xulosalar: Ballar – Daraja: 10 – Juda yuqori 8 – 9 – Yuqori; 6 – 7 – O'rta, 4 – 5 – Past; 0 – 3 – juda past.

2. R. S. Nemovning “Top va chizib qo'ying” metodikasi.

Maqsad: umumiy nutqi kam rivojlangan maktabgacha yoshdagi bolalarda ixtiyoriy e'tiborning unumdorligi va barqarorligi darajasini o'rganish. Uskunalar: bolaga rasm ko'rsatiladi.

Ko'rinadiki, diqqatning rivojlanishi bolaning kognitiv faoliyatiga va o'quvchining ta'lim jarayonining muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Agar faol ixtiyoriy diqqat doirasi torayib qolsa, u holda o'quvchiga topshiriq shartlarini tushunish qiyin bo'ladi. Nutq-eshitish e'tibori rivojlanmagan bo'lsa, yozishda aniq xatolar bo'ladi^[6].

Xulosa: Shuni xulosa qilib aytish kerakki metodlarni tahlili shuki og'ir nutqiy nuqsoni bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ixtiyoriy diqqatning yuqori ahamiyatini ko'rsatadi. Diqqat jarayonini batafsil o'rganish kerak, chunki bu murakkab jarayon bo'lib, uni faqat unumdorlik, barqarorlik, o'zgaruvchanlik, konsentratsiya va hajm kabi xususiyatlarini baholash orqali aniqlash mumkin^[7]

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ayupova.M.YU “Korreksion ishlar metodikasi” Ma'ruza matni.T-2001.B.-115
2. Egamov F.N. Diqqat va uning tarbiyasi.-T.: Ma`rifat, 2012. B.- 84
3. Никитин Б.Н. Как развивать внимание и память вашего ребенка. -

⁶ Egamov F.N. Diqqat va uning tarbiyasi.-T.: Ma`rifat, 2012. B.- 84

⁷ Гвоздев А.Н. Проблемы с обучением речи детей. – М., Педагогика, 2019 yil. С.- 67

М.:Просвещение, 2012. С.- 25.

4. Ayupova.M.Y. Logopediya. “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti. Toshkent - 2007 B.-76

5. Axmedova Z.M, Ayupova M.YU, Nurkeldiyeva D.A.«Barmoqlar mashqi va logopedik o‘yinlar», Toshkent «Yangi asr avlodi» 2007 B.-24

6. Axmedova Z.M, Ayupova M.YU, Nurkeldiyeva D.A.«Barmoqlar mashqi va logopedik o‘yinlar», Toshkent «Yangi asr avlodi» 2007 B.-114